

Los microorganismos de aguas termales, potenciales aliados ambientales

Miguel Salvador Salinas-Gutiérrez¹

Maritza Gutiérrez-Gutiérrez¹

Jerjes Rigoberto Pantoja-Irys²

¹ Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Autónoma de Nuevo León, Linares, Nuevo León

² Corporación Ambiental de México, S.A. de C.V.

Palabras clave

aguas termales, biorremediación, comunidad microbiana, metales pesados, potencial biotecnológico

Humedal de Cuatro Ciénegas, oasis del desierto Chihuahuense, paisaje único de aguas cristalinas, vegetación ribereña y cielos abiertos.
Fotografía: Kevin Samuel Torres Paz

Resumen

Los manantiales termales de México albergan comunidades microbianas capaces de sobrevivir en condiciones extremas, transformar compuestos contaminantes y formar minerales de origen biológico. Invisibles a simple vista, estos microorganismos representan una oportunidad para entender cómo la vida se adapta a ambientes hostiles y para diseñar soluciones inspiradas en la naturaleza. En diversas regiones del país, se ha documentado la presencia de bacterias adaptadas a aguas sulfurosas, con bajo oxígeno y alta temperatura, cuyas funciones metabólicas pueden contribuir a la restauración de cuerpos de agua afectados por actividades humanas. Este artículo explora el valor ecológico y biotecnológico de estas comunidades microbianas extremófilas, su papel como modelos naturales de resiliencia y su potencial para inspirar nuevos enfoques en remediación ambiental.

Microorganismos extraordinarios en ambientes extremos

Al observar los paisajes mexicanos, los manantiales termales suelen percibirse como curiosidades. Estos sistemas se originan cuando aguas subterráneas circulan en profundidad, se calientan al interactuar con rocas calientes o fluidos magmáticos y regresan a la superficie a través de fracturas geológicas. En el agua, las rocas y los sedimentos de estos sistemas geotermales habitan comunidades microbianas en condiciones extremas (Figura 1). En un entorno ácido, caliente y cargado de sulfatos, estos organismos microscópicos, como las bacterias y las arqueas, presentan adaptaciones que van desde transformar compuestos tóxicos hasta precipitar minerales.

Figura 1. Poza Azul, Cuatro Ciénegas, Coahuila. Fotografía: Graciela Estefanía Villanueva Vázquez

En territorio mexicano, las investigaciones en suelos contaminados con metales pesados han documentado la presencia de bacterias sulfuróxicas —especies tolerantes a dichos metales— y consorcios microbianos involucrados en procesos de biomineralización. Estas bacterias también han sido reportadas en manantiales termales naturales. Además del valor evolutivo, estas especies señalan nuevas rutas para el diseño de tecnologías ambientales capaces de limpiar, restaurar y regenerar cuerpos de agua contaminados (Montes-Montes *et al.* 2025).

Mediante secuenciación genética y análisis geoquímicos, en Cuatro Ciénegas, Coahuila, se ha documentado un nicho microbiano relictado en sus pozas. Souza *et al.* (2018) proponen que este oasis funciona como un “*lost world*” (mundo perdido), donde persisten bacterias marinas antiguas y microorganismos del azufre asociados a ambientes hidrotermales. Estas observaciones refuerzan el interés por explorar el potencial funcional de estas comunidades en aplicaciones ambientales.

Este artículo tiene como objetivo explorar el mundo de los manantiales termales de México y destacar cómo sus comunidades microbianas representan una fuente valiosa de conocimiento y potencial en restauración de ambientes contaminados.

Fábrica de soluciones basadas en la naturaleza

Los ambientes donde los organismos están al límite de resistencia para los procesos vitales como sitios con temperaturas muy altas, concentraciones elevadas de metales, sal o azufre, pH extremo o poca disponibilidad de agua —ambientes que resultan inhospitables para la mayoría de las especies— se les conoce como ambientes extremos. Ahí habitan las especies extremófilas —que persisten en condiciones extremas— (Merino *et al.* 2019). Bajo estas condiciones, la mayoría de los seres vivos simplemente colapsan; sin embargo, hay formas de vida que sobreviven y prosperan.

Los manantiales termales mexicanos, dispersos en corredores geológicos del norte, centro y sur del país, poseen aguas cargadas de compuestos como sulfatos, hierro y calcio, así como gases disueltos como el sulfuro de hidrógeno (Figura 2). Las temperaturas de los manantiales termales suelen superar los 30 °C, con pH variable por origen geológico y composición hidroquímica, presentando condiciones de ácidas hasta neutras o alcalinas (Prol-Ledesma *et al.* 2019). Aquí lo microbiano es protagonista. Las bacterias y arqueas adaptadas evolutivamente a estos entornos forman consorcios capaces de transformar la química de su hábitat, mediante procesos de oxidación, reducción y precipitación mineral y modifican el equilibrio geoquímico del agua y los sedimentos. Estos ensamblajes microbianos, que muestran una alta especialización frente a gradientes de temperatura, pH y concentración de sulfatos, actúan como ingenieros biogeoquímicos del sistema (Castelán-Sánchez *et al.* 2020; Juárez-Aragón *et al.* 2025).

Figura 2. Manantial termal El Avileño, Ejido El Avileño, Linares, Nuevo León.
Fotografía: Miguel Salvador Salinas Gutiérrez

Gracias a las herramientas metagenómicas, usadas para para estudiar comunidades microbianas completas a través de su ADN, sabemos que estas comunidades son heterogéneas. Algunas especies son capaces de oxidar compuestos sulfurosos, reducir sulfatos y precipitar minerales como la calcita, halita o azufre. Lejos de ser curiosidades moleculares, estos organismos ofrecen soluciones a problemas, desde la remediación de aguas ácidas hasta la bioacumulación natural de metales pesados. En sitios poco accesibles o apenas explorados, se encuentran diversas estrategias que permiten a los organismos lidiar con condiciones que asemejan escenarios post-industriales (Merino *et al.* 2019). Aquí es donde la biotecnología ambiental encuentra uno de sus mayores tesoros: las comunidades microscópicas.

Laboratorios naturales de México: vida microbiana en manantiales termales

México posee una notable diversidad de manantiales termales, distribuidos principalmente en el Eje Neovolcánico Transmexicano y en sistemas hidrotermales vinculados a actividad volcánica y costera (Prol-Ledesma *et al.* 2019). Para tener una idea sobre estos ambientes termales, consideremos campos geotérmicos importantes del país como Los Azufres en Michoacán y Los Humeros en Puebla-Veracruz, lagos termales como Chignahuapan en Puebla y manantiales termales en Nuevo León y Tamaulipas (Figura 3).

Figura 3. Manantial Ojo de Agua, Las Delicias, Abasolo, Tamaulipas.

Fotografía: Jerjes Rigoberto Pantoja Irys

El estudio de estos ecosistemas ha revelado comunidades microbianas altamente especializadas de interés biotecnológico. Usando herramientas metagenómicas, en Los Azufres, se identificaron bacterias reductoras de sulfato y arqueas acidófilas, además de organismos asociados a ciclos del azufre y hierro, incluyendo virus que median intercambio genético entre especies bacterianas de este ecosistema (Marín-Paredes *et al.* 2023). En Chignahuapan, estudios metagenómicos han revelado la presencia de bacterias oxidantes de azufre, acompañadas de virus portadores de genes auxiliares metabólicos (Castelán-Sánchez *et al.* 2020). En diversos manantiales termales del noreste de México, como Ojo Caliente, El Bañito y Potrero Prieto (Figura 4) en Tamaulipas y Nuevo León, respectivamente, se encontró una riqueza microbiana sorprendente, con más de 400 especies diferentes de bacterias, arqueas y eucariotas, adaptadas a las condiciones únicas de su entorno, desde altas concentraciones de sales y bicarbonatos, hasta niveles variables de oxígeno y pH. Además, se identificaron comunidades dominadas por bacterias capaces de aprovechar compuestos de azufre, hidrógeno y metales (Juárez-Aragón *et al.* 2025).

Figura 4. Manantial Potrero del Prieto, Comunidad El Potrero Prieto de Arriba, Galeana, Nuevo León.
Fotografía: Jerjes Rigoberto Pantoja Irys

En el noreste del país, en Linares, Nuevo León, existe un sistema termal de entalpía (definida como el contenido de calor) media, que ha revelado un posible reservorio funcional de bacterias capaces de transformar compuestos de azufre y metales en formas estables. Las comunidades bacterianas presentes en este sitio están adaptadas a condiciones de altas concentraciones de sulfatos y bicarbonatos, y a temperaturas de hasta 35 °C. En estas condiciones desempeñan procesos naturales de oxidación, reducción y precipitación mineral que contribuyen al equilibrio de este ambiente extremófilo. A partir de su caracterización microbiana y geoquímica, propusimos un diseño de biorreactor de flujo ascendente con cámaras anaerobia (sin oxígeno) y microaerófila (con concentraciones muy bajas de oxígeno, menos de 10 %), basado en biopelículas autóctonas y soporte mineral local, capaz de remover metales y sulfatos de manera sostenible (Figura 5). El modelo propuesto, derivado de la biodiversidad microbiana estudiada, ilustra cómo la naturaleza misma puede inspirar soluciones tecnológicas para la restauración de cuerpos de agua contaminados (Salinas-Gutiérrez 2025).

Los manantiales mexicanos funcionan como laboratorios naturales donde la vida despliega estrategias únicas de adaptación, al tiempo que ofrecen pistas sobre procesos de transformación geoquímica con gran potencial para aplicaciones en restauración ambiental y biotecnología. Sus comunidades microbianas, como las descritas en otras partes del mundo, participan en procesos clave como oxidación y reducción de compuestos sulfurosos, la precipitación mineral y la resistencia a metales pesados (Merino *et al.* 2019). Además, los análisis metagenómicos revelan que una gran proporción de estas bacterias apenas están descritas en la literatura y no se cultivan, lo que sugiere que estos ecosistemas podrían contener especies aún desconocidas para la ciencia y también nuevas rutas metabólicas con aplicaciones biotecnológicas inimaginables hasta este momento.

Ecosistemas termales, fuentes de innovación ambiental

Los manantiales termales de México y el mundo son ecosistemas dinámicos y antiguos, donde la vida microbiana persiste bajo condiciones extremas mediante estrategias químicas y metabólicas que la ciencia comienza a comprender. Desde el fondo de estos sistemas surgen no solo fluidos ricos en minerales, sino comunidades vivas que transforman y estabilizan el entorno con una eficiencia que recién iniciamos a dimensionar. Las comunidades microbianas presentes en estos ambientes no solo toleran la acidez, la temperatura o la escasez de oxígeno, sino que modifican activamente su medio: oxidan, reducen, precipitan y regeneran, sin energía fósil ni estructuras artificiales, los principios que hoy inspiran la biotecnología ambiental: utilizar organismos vivos y sus procesos metabólicos para prevenir, reducir o remediar la contaminación y promover un manejo sostenible de los recursos naturales. Lo relevante es que continúan estas funciones en ecosistemas nacionales y su potencial depende de la capacidad humana para reconocerlas, comprenderlas y aplicarlas en favor del equilibrio ambiental.

Figura 5. Esquema conceptual de biorreactor modular de flujo ascendente y lecho empacado, propuesto para el tratamiento de efluentes minero-industriales contaminados con metales pesados, sulfatos y drenaje ácido de mina, a partir de bacterias autóctonas identificadas en manantiales termales. La cámara anaerobia inferior favorecería la reducción de sulfato y la precipitación de metales como sulfuros metálicos (MeS) y la cámara microaerófila superior, el pulimiento del efluente mediante la transformación de compuestos sulfurados y metales residuales. Las flechas azules indican el trayecto del agua tratada; las verdes, la entrada del influente, la recirculación parcial y la dosificación de sustratos; y la línea roja, la zona de aireación controlada. Los círculos negros marcan puertos de monitoreo y/o muestreo de parámetros fisicoquímicos. La calidad del efluente se evaluaría mediante monitoreo multiparamétrico y análisis químico complementario para definir su destino final. Imagen: Miguel Salvador Salinas Gutiérrez

Los manantiales termales mexicanos constituyen plataformas estratégicas para el avance científico y la innovación tecnológica. La caracterización de sus comunidades microbianas abre la puerta a aplicaciones que van desde la restauración de ecosistemas contaminados hasta el desarrollo de procesos industriales más sostenibles. El reto inmediato está en ampliar los estudios metagenómicos y geoquímicos en diferentes regiones del país, fortalecer las redes de investigación interdisciplinarias y vincular el conocimiento generado con prácticas de conservación y restauración ecológica. Apostar por lo invisible a simple vista sienta las bases de nuevas formas de enfrentar los desafíos ambientales del presente y del futuro.

Literatura citada:

- Castelán-Sánchez HG *et al.* 2020. The microbial composition in circumneutral thermal springs from Chignahuapan, Puebla, Mexico reveals the presence of particular sulfur-oxidizing bacterial and viral communities. *Microorganisms*, 8:1677. DOI: <https://doi.org/10.3390/microorganisms811677>
- Juárez-Aragón MC *et al.* 2025. Microbiome diversity across physicochemical gradient in low-medium enthalpy springs at the Sierra Madre Oriental eastern flank, northeastern Mexico. *Frontiers in Microbiology*, 16-2025. DOI: <https://doi.org/10.3389/fmicb.2025.1663000>
- Marín-Paredes R *et al.* 2023. A Metagenome from a Steam Vent in Los Azufres geothermal field shows an abundance of Thermoplasmatales archaea and Bacteria from the Phyla Actinomycetota and Pseudomonadota. *Molecular Biology*, 45:5849-5864. DOI: <https://doi.org/10.3390/cimb45070370>
- Merino N *et al.* 2019. Living at the extremes: extremophiles and the limits of life in a planetary context. *Frontiers in microbiology*, 10-2019. DOI: <https://doi.org/10.3389/fmicb.2019.00780>.
- Montes-Montes G *et al.* 2025. Microbial diversity and heavy metal resistome in slag-contaminated soils from an abandoned smelter in Chihuahua, Mexico. *Soil Systems*, 9:30. DOI: <https://doi.org/10.3390/soilsystems9020030>
- Prol-Ledesma RM, Morán-Zenteno DJ. 2019. Heat flow and geothermal provinces in Mexico. *Geothermics*, 78:183-200. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.geothermics.2018.12.009>
- Salinas-Gutiérrez MS. 2025. Diversidad microbiana en manantiales termales y su potencial para la restauración de cuerpos de agua contaminados. Trabajo Final de Maestría, Universidad Autónoma de Nuevo León. Repositorio Institucional UANL.
- Souza V *et al.* 2018. The lost world of Cuatro Ciénegas Basin, a relictual bacterial niche in a desert oasis. *eLife*, 7:e38278. DOI: <https://doi.org/10.7554/eLife.38278>

¿Quiénes escriben?

Miguel Salvador Salinas Gutiérrez es biotecnólogo con Maestría en Restauración Ecológica por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Su trabajo se centra en el estudio de la diversidad microbiana y su potencial biotecnológico para la remediación de sitios contaminados. Ha colaborado con instituciones nacionales en proyectos de microbiología ambiental y restauración ecológica, integrando enfoques de metagenómica y ecología. Actualmente es profesor en nivel medio superior y participante activo en redes de investigación enfocadas en la conservación y sostenibilidad de ecosistemas.

Contacto: miguel.salinasgtr@uanl.edu.mx

Maritza Gutiérrez Gutiérrez es Doctora en Ciencias con Orientación en Manejo de Recursos Naturales, por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con publicaciones en revistas arbitradas o indizadas y reconocidas por SECIHTI; además de una guía de semillas publicada por la Facultad de Ciencias Forestales, UANL. Como profesor de tiempo completo ha contribuido en la formación de recursos humanos, mediante la docencia en nivel superior tanto en licenciatura como posgrado. Directora y asesora en diversas tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Ha participado como parte de Comités de Evaluación de estudiantes, formando parte del Jurado Examinador en sus exámenes de grado. Es miembro de la Society for Ecological Restoration (SER) del 2020 a la fecha y de la Sociedad Científica Mexicana de Ecología (SCME) a partir del 2021.

Contacto: maritza.gutierrezgtr@uanl.edu.mx

Jerjes Rigoberto Pantoja Irys es Ingeniero Geólogo por la UNAM y Maestro en Administración con especialidad en Finanzas. Es Director General de la Corporación Ambiental de México (CAM), empresa líder en caracterización y remediación de sitios contaminados. Con más de treinta años de experiencia, ha desarrollado proyectos ambientales en México, Centro y Sudamérica y Estados Unidos, enfocados en la protección de acuíferos, la restauración ecológica y la remediación de suelos y aguas subterráneas. Ha colaborado con instituciones como la UNAM, UANL y UAT, y es autor de diversas publicaciones científicas sobre geología ambiental, microbiología y cambio climático.

Contacto: jerjesp@cam-mx.com

